

BOEKBESPREKINGEN

Data Base Beveiliging Privacy

THEORIE EN PRAKTIJK VAN DE GEGEVENSBEVEILIGING

Maandblad voor gegevensverwerking
Informatie Speciaal nummer maart 1980
Redactie: Overboslaan 49, 3722 BK Biltoven

door Prof. A. J. van 't Klooster en Drs. K. Wezeman

Een recensie van een speciaal tijdschriftnummer is geen maandelijks voorkomende gebeurtenis. In dit geval willen wij echter - gezien de aard van de behandelde onderwerpen - gaarne aan het verzoek van de redactie voldoen.

Het is geen gemakkelijke zaak om 26 artikelen en een boekbespreking te recenseren. Wij zullen dan ook niet de afzonderlijke artikelen bespreken, maar proberen om voor de lezerskring van het MAB de naar onze mening belangrijkste punten naar voren te halen. Mede gezien de veelheid van artikelen en breedheid van de behandelde stof hebben wij de beoordeling gezamenlijk opgesteld.

Allereerst enkele kritische kanttekeningen. De toegang tot het tijdschrift is niet eenvoudig, er zijn veel artikelen, maar ze zijn wel erg individueel, hetgeen tot uitdrukking komt in verschillend woordgebruik en verschillende lay-out. Zo bevat het ene artikel wel en het andere artikel geen literatuurverwijzing. Onderling wordt in de artikelen wel eens verwezen maar het blijft dan bij een verwijzing, de functie van de aanvulling in de verwijzing komt nauwelijks tot uitdrukking.

De redactie had de keuze en de samenhang van de artikelen beter kunnen motiveren om de lezer behulpzaam te zijn in de eventuele relaties.

Het gehele tijdschrift is nu een wat kaleidoscopisch geheel geworden, met een overigens duidelijke inhoudsopgave op blz. 132. Voor deze bespreking hebben we de 26 artikelen in 5 categorieën gegroepeerd en daarbij de volgorde van de artikelvermelding aangehouden.

De categorieën zijn:

1. Algemene theorie en praktijk van de beveiliging van geautomatiseerde informatiesystemen.

Deze categorie is organisatiegericht en omvat de volgende artikelen: Gegevensbeveiliging? Noodzaak!, Risico-analyse bij geautomatiseerde informatieverzorging, Gegevensbeveiliging, risikobeheer en verzekeren, Organisatorische aspecten van informatiebeveiliging, Beveiligingsmaatregelen van een rekencentrum

- in de praktijk, Het PTT gegevensbeveiligingsstatuut, Fraude en computers;
2. Beveiligingsmogelijkheden met gebruikmaking van speciale programmatuur. Deze categorie omvat de volgende bijdragen: Beveiliging met behulp van een besturingsstelsel, De Sectie Beveiliging van het Nederlands Genootschap voor Informatica, Beveiliging en het bedrijfssysteem, Programma-bibliotheek beheer;
 3. Beveiliging in en van applicatieprogrammatuur met de artikelen: Testen voor betrouwbaarheid, Beveiliging in applicatieprogramma's RACF een voorbeeld van geautomatiseerde autorisatie, Gegevensbeveiliging in een database omgeving en Gegevensbeveiliging in datacommunicatiesystemen.
 4. Privacy en maatschappelijke beveiliging van gegevens met de artikelen: De bescherming van persoonsgegevens, Privacy en overheid, Gegevensbeveiliging en medische geheimhouding, Privacy-verordening Gemeente Amsterdam, Het noodvoorzieningsplan bij een grote computergebruiker, Bestandsreconstructie en beveiliging bij middelgrote en kleine computersystemen, Gegevensbeveiliging in de platenindustrie, Fysieke beveiliging: een concreet geval.
 5. Beoordeling van gegevensbeveiliging en betrouwbaarheid van informatiesystemen met de artikelen: Accountant en gegevensbeveiliging, Beoordeling van geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen in opbouw bezien vanuit de optiek van de accountant, Richtlijnen voor beheersing van betrouwbaarheid bij automatische gegevensverwerking, Data Security Design Handbook.

De lezer zal zich uit de indeling en de titels een beeld kunnen vormen over de inhoud van het tijdschrift. Helaas komt het kaleidoscopisch geheel ook tot uitdrukking in de uiterlijke presentatie; na enig zoeken valt het tijdschrift in vele losse bladen uiteen.

De titel „Theorie en praktijk van de gegevensbeveiliging” is wat beperkt. Zij die aanwijzingen verwachten over gegevensbeveiliging in het algemeen, zullen wellicht niet vinden wat zij zoeken. De gepresenteerde stof heeft hoofdzakelijk betrekking op gegevensbeveiliging in de automatiseringsomgeving.

Na al deze kritische kanttekeningen rijst bij u natuurlijk de vraag, waarom dan de uitzondering ge-

maakt om een tijdschriftnummer te bespreken.

De reden ligt in de omstandigheid dat u voor een lage prijs over een aantal goede artikelen kunt beschikken welke:

- ten dele de bestaande kennis nog eens rubriceren;
- nieuwe stof presenteren;
- enkele praktijksituaties beschrijven.

Het heeft geen zin alle artikelen te bespreken, de namen van de auteurs staan wel borg voor een goede inhoud. Wel lopen de artikelen qua doelgroep en niveau uiteen.

We laten de selectie graag aan de lezer over. Wel willen wij vanuit ons beeld van de MAB-lezer proberen door een categoriegewijze bespreking enkele artikelen speciaal onder uw aandacht te brengen.

De artikelen in groep 1 geven een (goed) beeld van de huidige stand van de theorie omtrent de organisatorisch gerichte aspecten van gegevensbeveiliging in geautomatiseerde informatiesystemen, alsmede van de technieken die toepasbaar zijn.

Een goed overzicht van „Gegevensbeveiliging in 6 stappen” biedt een schema in het eerste artikel.

Op dat schema aansluitend willen wij u wijzen op de artikelen over risicoanalyse bij geautomatiseerde informatieverzorging en risicobeheer en verzekeren. In deze artikelen wordt er duidelijk op gewezen dat risicoanalyse met betrekking tot de automatisering niet op zich zelf staat, maar onderdeel is van het totale risicomanagement. Een beveiligingsplan wordt noodzakelijk geacht mede met het oog op de gewenste continuïteit van de maatregelen.

Risicobeheer dient zowel risicoanalyse, het vaststellen van maatregelen tot vermijden, verminderen, overdragen of zelfdragen te omvatten, alsmede het evalueren van het effect van de maatregelen. Diverse mogelijkheden van verzekering tegen vernietiging, verminking, diefstal, fraude en misbruik krijgen de aandacht. Het afsluitende artikel over Fraudes zou meer principiële van opzet geweest kunnen zijn en is thans te algemeen van benadering, terwijl de laatste tijd daarover toch veel is gepubliceerd.

De in categorie 2 geplaatste artikelen gaan meer specifiek in op mogelijkheden welke de besturingsprogrammatuur biedt ten behoeve van de beveiliging. Speciale aandacht verdienen de artikelen over beveiliging met betrekking tot een besturingssysteem dat een goede systematische benadering biedt. Ook de zeven stellingen opgenomen in het artikel over Beveiliging en het bedrijfssysteem zijn het vermelden waard.

De in categorie 3 vallende artikelen over testen bieden weinig nieuwe operationele gezichtspunten. Over het testen valt veel meer te zeggen, bijv.

over de relatie tussen effectiviteit en kosten, de organisatie, de niveaus van testmethoden en benaderingen welke voor een kritische beoordeling wenselijk zijn.

Het artikel over de beveiliging in een database-omgeving wordt hartelijk aanbevolen.

Voor accountants en ook voor managers van kleine en middelgrote bedrijven is het artikel over beveiliging, bij middelgrote en kleine systemen, opgenomen in categorie 4 interessant. De veelheid van de Nederlandse literatuur is gericht op grote systemen, hier wordt aandacht gegeven aan de kleine systemen, welke in grote mate in ons land worden geïnstalleerd.

Uiteraard krijgt ook de „Privacy” haar plaats in enkele artikelen met een praktijkvoorbeeld van een privacyreglement, dat een goed uitgangspunt kan vormen voor degenen die ook reeds een begin willen maken met informatie- of privacyreglementen.

Over de opzet en beoordeling van de geautomatiseerde gegevensverwerking is in Nederland reeds veel literatuur aanwezig. Ook in dit nummer zijn daar verschillende artikelen aan gewijd, welke in principe overeenkomen met de bestaande opvattingen. Door andere invalshoeken te kiezen, zijn de auteurs er in het algemeen wel in geslaagd om de stof aantrekkelijk te presenteren. De artikelen over de rol van de accountant inzake de gegevensbeveiliging en de beoordeling van geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen in opbouw zijn ons inziens te oppervlakkig. In de thans gehanteerde literatuur in de accountantsopleiding wordt aanmerkelijk dieper en principiële op de materie ingegaan dan in deze bijdragen wordt gepresenteerd. Wellicht is publicatie in een tijdschrift voor niet-accountants de oorzaak.

Het artikel inzake richtlijnen voor beheersing en betrouwbaarheid is daardoor concreter en van directe betekenis voor degenen die in de praktijk met deze materie bezig zijn.

Jammer dat de gespreide gegevensverwerking (de totale netwerken) niet is opgenomen; er was geen Nederlandse auteur te vinden. De redactie zal gelukkig haar pogingen om voor dat onderwerp een auteur te vinden voortzetten. Het gemis constateer ik omdat dan een integrale behandeling mogelijk zal zijn van wat nu in gespreid opgenomen artikelen is vermeld. Dit houden de lezers van Informatie dan nog te goed.

Komen we terug op de titel „Gegevensbeveiliging in theorie en praktijk”. Zoals reeds gezegd sterk toegespitst op de gegevensbeveiliging in de automatiseringsomgeving, theorie voldoende, en de praktijk? Geen praktijk in de zin van gevolg van in Nederland gehouden enquêtes of onderzoeken; wel enkele (reeds lang geleden gepubliceerde) fraudes uit de Amerikaanse literatuur, en op bepaalde onderdelen concrete voorbeelden of richt-

lijnen zoals: een aantal praktijkvoorbeelden van beveiliging van een groot rekencentrum, een beveiligingsstatuut van een grote organisatie, een noodvoorzieningenplan in een grote organisatie en informatiereglementen.

Beveiliging van gegevens en informatie is een belangrijke zaak. Dat bepleiten alle auteurs en ook uw recensenten. Leest u nog eens de gevolgen welke het verbranden van een Rekencentrum kan hebben in het artikel over een concreet geval en vergeet u niet dat behalve brand ook vele andere gevaren de gegevensverwerking bedreigen.

C. Buitenhuis

ORGANIZATION IN INNOVATION, INNOVATION IN ORGANIZATION,

van Gorcum, Assen, 1979
158 blz.

door Drs. A. M. L. Rovers

Een boek met een dergelijke titel zal de nieuwsgierigheid opwekken van vele managers, staffunctionarissen en politici. Dit gevoel wordt nog eens versterkt wanneer de schrijver zijn inleiding als volgt opent:

„The space projects of the sixties triggered off a reorientation with regard to the development of large organizations. A study of the companies which participated in these projects and of the associated literature had led me to redefine the organizational problems of innovation for particular types of processes and, on this basis, to develop new ideas.”

Het blijkt een helder geschreven boek over een complex onderwerp geschikt voor een brede lezerskring. Het moet echter meer als een aanzet tot verdere studie worden beschouwd dan als een standaardwerk. Een korte beschrijving van de inhoud zal een en ander verduidelijken.

Inhoud

De inhoud bestaat uit 3 delen waarvan deel 2 met een drietal „case studies” ongeveer de helft van het boek uitmaakt. Een uitvoerige introductie van 10 pagina's gaat hieraan vooraf met een voorwoord van de heer Drs. R. E. M. Lubbers, ex-minister van Economische Zaken. Definities van gebruikte begrippen, een uitgebreid literatuuroverzicht en een samenvatting completeren het geheel.

In zijn inleiding wijst de schrijver erop dat sociaal-culturele factoren vermoedelijk meer nog dan technische en economische factoren aan de nieuwe samenwerkingsvormen en stijlen van leiderschap een eigen karakter hebben gegeven. Zij vormen dan ook de uitgangspunten voor zijn onderzoek naar de wijze, waarop organisatie en management het best kunnen reageren op vernieuwingen. Drie researchprojecten in de electronica (Philips) stonden hiervoor model.

Als voorbereiding op deze „case studies” worden in deel I de voor innovatieprocessen meest geschikte organisatiestructuren en soorten leiderschappen vanuit de literatuur besproken. Na het begrip innovatie nader te hebben gespecificeerd,

geeft de schrijver een analyse van de aspecten van dit begrip en het ermee samenhangend proces. Deze aspecten worden in hun onderlinge samenhang belicht binnen de verschillende fasen van het innovatieproces. Op het belang van de informatieprocessen, de structurering van de groepsrelaties en de integratierollen van managers in innovatieprocessen wordt gewezen. Vervolgens komen de kenmerken van de matrixorganisatie in de research aan de orde. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de toenemende invloed van externe impulsen op onzekerheden, machtsverhoudingen en groepsgedrag binnen de duale structuur van de matrixorganisatie en zijn tweesoortige activiteitenpatroon. De zwakheden binnen deze organisatievorm zijn voor de schrijver speciale aandachtsvelden in zijn praktijkstudies. Hiertoe formuleert hij een viertal werkhypothesen gericht op samenwerking en interacties tussen de deelgroepen in de matrixstructuur en de wijze waarop het management interneert bij impasses en instabiliteit.

De eerste „case study” heeft betrekking op de wijze waarop een in de technische research nieuw ontwikkeld produkt in de toepassings sfeer wordt gebracht. Tijdens het ontwikkelingsproces vindt een overgang plaats van het denken vanuit mogelijke nieuwe produkten naar het gebruik ervan binnen een reeds bestaande produktenstructuur.

In de tweede „case study” staat de vraag centraal hoe de projectorganisatie het meest effectief werkzaam is in een functionele organisatiestructuur. Aspecten, die ten grondslag liggen aan parallelle ontwikkelingen met een volgtijdig karakter in een ontwikkelingsproces, komen ter sprake.

Organisatorische aspecten van een service-organisatie komen in de derde „case study” aan de orde. Een dergelijke organisatiestructuur heeft vooral te maken met externe onzekerheden (reacties op het produkt) en interne spanningen (ontwerp, produceren en service).

In deel III „conclusions” wordt gezocht naar aanknopingspunten voor managementinterventie in innovatieprocessen. De elementen technologie, wetenschap en functieontwikkeling leiden tot een drietal innovatieprocesmodellen (research, application- and spiral model). Zij vormen samen met de duale matrixorganisatiestructuur de uitgangspunten voor de studie naar het beheer van innovatieprocessen, een studie gebaseerd op literatuur en praktijkonderzoek.

Samenvattend

Managers, stafffunctionarissen en politici zullen tevergeefs in dit boek zoeken naar het pasklare organisatiestructuurmodel voor innovaties. Daarvoor blijken onzekerheden, groepsrelaties en interacties in ieder innovatieproces een te verschillende rol te spelen. Drie praktijkstudies op het gebied van innovaties leveren evenzevele organisatiestructuren. Wel slaagt de schrijver erin om aan de hand van specifieke aspecten van innovaties aan te geven welke soorten organisatorische maatregelen (w.o. managementinterventies) tot het oplossen van problemen en het doorbreken van impasses in innovatieprocessen kunnen leiden. Als zodanig levert het boek bruikbare ideeën en vormt het een aanzet tot structurering van innovaties en de daarbij behorende processen. Het laatste wordt nog eens onderschreven door de toespitsing van het veld van onderzoek op een specifieke branche (electronica) in de secundaire sector. Dit wetende zal de nieuwsgierigheid van onderzoekers worden opgewekt. Zij zullen op zoek gaan naar gebruikte methoden en technieken. Vond het onderzoek tijdens het innovatieproces plaats of was het een evaluatie achteraf? Zijn de onderzochte projecten voorgeselecteerd bijvoorbeeld op basis van meer of minder succes? Zo ja, op welke wijze? Minder dan 2 bladzijden (blz. 51 en 52) van het boek worden gewijd aan een vage schets van de gebruikte methoden en alleen in de derde „case study” wordt nader ingegaan op gebruikte technieken.

Juist voor dit soort onderzoekingen naar innovaties, die zelf ook een innoverend karakter hebben en problemen van groot (economisch) belang raken, is kennisintegratie tussen onderzoekers gewenst. Meer inzicht in gebruikte onderzoeksmethoden en -technieken zou hierin verbetering kunnen brengen. Ondanks deze opmerking van meer algemene aard is het boek van de heer Buitenhuis een verhelderende illustratie van een actueel en complex onderwerp en geschikt voor allen, die zich met het begrip innovatie bezighouden. Bovendien vraagt de huidige ontwikkelingsfase van de organisatie van innovaties om nieuwe organisatorische concepten. Dit boek geeft daartoe goede openingen, waardoor het mede een uitdaging is voor organisatie-onderzoekers, die zich op dit terrein bewegen.

Planning Produktie

P. M. T. CANALS

PRODUKTIEPLANNING

SAMSOM/NIVE 1978

door Ir. C. A. Th. Takkenberg

Voor zover mij bekend is het door Canals geproduceerde boek het enige Nederlandstalige werk waarin het onderwerp „produktieplanning” uitgebreid wordt behandeld.

In bijna 500 blz. tracht de schrijver theorie en praktische toepassing van productieplanning uiteen te zetten. Aangezien het onmogelijk is om een dergelijk omvangrijk onderwerp in één handzaam boek te brengen wordt dan ook veel verwezen naar andere literatuur.

Na enkele inleidende hoofdstukken waarin basiskennis wordt aangedragen volgen overeenkomstig de aangebrachte hiërarchie in productieplanningssystemen hoofdstukken over de Kapaciteitsplanning, Behoeftplanning, Bezettingsplanning, Afleverplanning en Werkdistributie. Daarna volgen hoofdstukken over Projektplanning, Doorstroomplanning en Integrale Planning en wordt het boek afgesloten met een hoofdstuk over informatieverwerking en een hoofdstuk over toepasbaarheidsonderzoek.

De tekst bevat op vele plaatsen praktische opmerkingen welke waarschijnlijk terug te voeren

zijn op de ervaring van Canals als organisatieadviseur. Het boekwerk is vooral geschikt voor diegenen die op een of andere wijze in hun werk met deze materie in contact komen en als naslagwerk. Als studieboek zal het een niet ingewijde een grote inspanning vragen.

Als punten van kritiek kan worden aangevoerd, dat het boek de nadruk legt op „machinefabriekachtige situaties” en de speciale opvatting van het begrip „integrale planning”. Het eerste punt komt bv. tot uiting in hoofdstuk III waarin de problematiek van bezettingsgraad en doorlooptijd als een *algemeen* probleem in produktiesituaties wordt behandeld, terwijl dit naar mijn mening een specifiek probleem is bij „job-shops”.

Het tweede punt betreft de integrale planning, welke volgens Canals een aantal eigenschappen combineert van legkaartplanning, netwerkplanning en doorstroomplanning. Ook hier wordt weer de job-shop als voorbeeld gebruikt. Bij het hanteren van een begrip „integrale planning” zou ik geneigd zijn te denken aan de integratie van de planning op de diverse niveaus · vertikale integratie · of de integratie van productieplanning met de planning van andere functionele gebieden · horizontale integratie.

Deze vertikale integratie komt zeker tot zijn recht in het gepresenteerde hiërarchische concept; de horizontale integratie komt echter alleen in het hoofdstuk over informatieverwerking erg beknopt aan de orde.